

Beschreibung
des
Bads bey Waldstatt

in

Canton Appenzell Auser, Rohden.

von

Johann Rudolf Sulzer,

Apotheker in Winterthur.

St. Gallen,

bey Huber und Compagnie 1792.

V o r b e r i c h t.

Ich kenne verschiedene Bäder in der Schweiz, die schon bey hundert und mehr Jahren ihren Credit als vortrefliche Heilbäder in vielen chronischen Krankheiten beybehalten haben: deren fixe Bestandtheile einzig in Kalkerde und etwas glasartigen Selenit beste-

hen, aber unter die reinen Quellwasser
gezehlt werden. Diesem guten Ruf, bin
ich nicht Willens zu widersprechen. —
Denn wer die auflösende Kraft der rei-
nen Quellwasser kennt, wenn solche zur
rechten Zeit unter Anleitung eines ver-
nünftigen Arzts gebraucht werden, wird
sich die heilsame Wirkung solcher Bäder
leicht erklären können. — Wer kennt
nicht die vortrefliche Wirkung und Heil-
Kräfte des Pfefferzer-Wassers, sowohl
zum Trinken, als zum Gebrauch des
Bads? Da es übrigens nicht den gering-
sten mineralischen Gehalt besitzt, und
nur

nur ein äußerst reines Quellwasser ist. —
Sind Quellwasser mit verschiedenen Salz-
theilen, oder Eisenerden geschwängert,
so können solche Wasser im eigentlichen
Sinn unter die Gesund-Bäder gezehlt,
und von ihnen vorzügliche Kräfte erwar-
tet werden. — Von dem Waldstatter-
Bad, das ich nach Aufforderung meines
Freunds, des verdienstvollen Herrn
Doctor Oberteuffers in Herisau — be-
schreibe: dessen Eifer vor das allgemeine
Beste rühmlichst bekannt ist, der nichts
unbenutzt läßt, was immer zum Wohl
der leidenden Menschheit beitragen kann,

VI

habe ich keine Ahnen aufzustellen, die mir mit begründeten und unbegründeten Heldentugenden und Wunderkräften vorgegangen wären. Dieses Bad ist noch in seiner Kindheit von wenigen Jahren; was die Veranlassung zur Errichtung dieses Bads gegeben, übergehe ich hier mit Stillschweigen, weil es nicht zu meinem Zweck gehört. Ich sage nur, daß Herr Kessler aufgemuntert wurde, ein Badhaus aufzurichten, welches ich im August vorigen Jahrs schon mit 48 Bad-Kästen besetzt, und von vielen Bad-Gästen besucht, nebst bequem eingerich-

teten

VII

teten Gemächern antraf, auch wird Herr Kessler fortfahren, alles zu besorgen, was immer zur Bequemlichkeit der Bad-Gäste beitragen kann.

Was die Reagentia auf das Quellenwasser wirkten, die ich in Gegenwart meiner beyden Freunde Herrn Doctor Oberteuffers und Herrn Chirurgus Würzer in Herisau prüfte, übergehe ich als überflüssig; denn das Quellenwasser besitzt weder dem Geruch, noch Geschmack nach, flüchtige Bestandtheile, ich entdeckte keine Spur von Mittelsab-

): (4

zen,

zen, noch ist die Eisenerde in Bitriol-
Säure aufgelöst. Es glaubten wohl
einige einen Schwefelgeruch an dem
Wasser zu bemerken, — allein dieser
Geruch kommt vielmehr von der um
die Quelle herumliegenden Torferde, der
sich nach und nach verlieren wird, wann
die Gegend um die Quelle von der Torf-
erde gereinigt wird, die Herr Reflex
mit großem Vortheil zum Sieden seines
Bads benutzen kann.

Da ich überzeugt war, daß ich
durch die Abdunstung des Wassers keine

Bestand-

Bestandtheile zu verlieren hatte, auch
keine Mittelsalze durch das Abdünsten
bis zur Tröbne zerföhret würden, so such-
te ich mir eine Portion, theils von dem
röhlichten Anschlag so sich von der Quelle
bey dem Wasserbehälter absetzte, theils
durch sorgfältige Abdunstung eines groß-
sen Quantum Wassers von dem fixen
Gehalt zu sammeln.

Man erwarte auch nicht, daß ich
eine geographische Beschreibung von der
Lage, und ihrer Naturprodukten, von
der Gegend des Waldstätterbades ma-

):(5 the,

che, welches sonst üblich ist. Man sehe die Beschreibung dieses Bads als eine Skizze an, die im Verfolg der Zeit vielleicht eine Veranlassung zu einer weitläufigeren Beschreibung geben könnte. Dem entfernten Publikum sag ich nur mit wenig Worten, daß das Waldstädter Bad, in einem angenehmen Thal, zwischen Herisau und Urnäschen liegt; der Zweck dieser Schrift ist eine kurze Uebersicht von der Zerlegung der festen Bestandtheile dieses Wassers zu geben, die von Aerzten, und Nicht-Aerzten bald kann erkannt werden. Hauptsächlich

aber

aber ist der Wunsch des Besitzers des Bads, eine Anleitung zu haben in welchen Fällen, und welche Kranke einigen Nutzen von seinem Bad zu erwarten haben, nebst den Verhaltungs-Regeln die bey dem Gebrauch des Bads zu beobachten sind. Daß diese Forderung ihren auffallenden Nutzen haben könne, lehret mich die Erfahrung, die ich bey verschiedenen besuchten Bädern zu machen Gelegenheit hatte. Ich bin überzeugt, daß manches Bad in schlechten Ruf komme, wo die widrige Wirkung des Bads doch einzig die Verschuldung des Kran-

ten

ten war, der sowohl bey dem Gebrauch des Bads selbst, als durch diätetisches Verhalten schlechte Ordnung beobachtete; ich werde also eine kurze Anleitung von dem Gebrauch des Bads geben, und einige Winke beyfügen von dem diätetischen Verhalten: werden solche befolgt, so bin ich überzeugt, daß sich viele gut dabey finden werden; wer aber dagegen sündigt, der wird die Folgen seiner Sünden büßen müssen.

Nach muß ich mich gegen die Herren Kunstrichter und Gelehrten mit und

ohne

ohne Doktor-Hut erklären, daß die Beschreibung dieses Bads eigentlich nicht vor Sie geschrieben ist, denn ich weiß wohl, ich hätte diesen Herren zu ihrer Befriedigung noch 30, und mehr Experimente beyfügen, und in mehrere Subtilitäten eintreten müssen, ich sehe aber diese gelehrten Scharwenzel hier als überflüssig an, besonders da mein Wasser eigentlich zum Gebrauch des Bads und nicht zum trinken bestimmt ist, obgleich es auch zum trinken unter gehöriger Anwendung seinen Nutzen haben könnte. Sollten allenfalls Aerzte Lust ha-

ben,

ben, bey ihren Kranken Gebrauch davon zu machen, so werden sie nach dem ersten Versuch finden, daß zwey Pfund Wasser, das Pf. zu 18 Unzen in circa 9 Gran fixen Gehalt hat, und so ihrer eigenen Berechnung überlasse, wie viel Gran Crocus Martis, Kalk-Erden und etwas Selenit der Magen ihrer Kranken vertragen möge.

Die Anleitung und Gebrauch des Bads, nebst dem diätetischen Verhalten, sind nichts neues, auch nicht vor Aerzte geschrieben, sondern es ist einzig vor

solche

solche bestimmt, die nicht Aerzte sind. Vor solche, die, wie die Erfahrung es leider häufig zeigt, ohne Befragung, ohne Anleitung eines vernünftigen Arztes, Bäder besuchen. Diesen hoffe ich einigen Nutzen zu leisten, wann sie diese Blätter berathen wollen.

Zum Schluß muß ich noch sagen und bemerken, was andere schon vor mir gesagt und bemerkt haben. Die Menge und Bestandtheile eines Mineralwassers kann fast alle Tage verschieden seyn, die Natur arbeitet nicht mit der

Waag

Waag in der Hand, sie nimmt täglich, ja stündlich auf, was sie findet, und wie sie es findet, so wie die Menge der einen Bestandtheile wächst, können andere sich vermindern, oder öfters eine Zeitlang ganz fehlen.

Winterthur,

den 26ten März 1792.

Johann Rudolf Sulzer,

Apotheker.

Chemische

Chemische

Untersuchung

des

Bads zu Waldstatt.

Das Quellwasser quillt in der Ebne des Thals aus einem Griesboden (Kiesel-Erden) das Wasser ist ganz hell, kühl, der Geschmack entdeckt einem delicaten Gaumen bald einen dintenartigen Geschmack, Thee das von diesem Wasser angebrüht wird, bekommt eine stärkere Farbe als es sonst von dem Wasser

fer hat, das keine Eisentheile enthält. Der Geruch des Wassers hat einen wenigen moosartigen Geruch, welches meines Bedünkens, wie in dem Vorbericht schon bemerkt, von der Torferde entstehet; nach der Hahnischen Wasserwaag, gehört dieses Wasser unter die leichten und reinen Quellwasser.

Erster Versuch.

Ich nahm zwey Pfund Quellwasser, that es in eine gläserne Retorte, in die Vorlag schüttete frisch bereitetes Kalk-Wasser, das hell filtrirt wurde, tutirte die Gefäße mit Papier und gab gelind Feuer; das Kalk Wasser blieb hell, durchsichtig, und schlug nicht das geringste zu Boden, ein Beweis daß das Quellwasser

wasser keine fixe Luft hatte. Ich nahm die Vorlage wieder weg, und dünstete das in der Retorte bis zur Tröfne ab, der Rückstand wog 9 Gran.

Zweiter Versuch.

Von dem fixen Gehalt, oder Badstein, den ich mir von einer großen Parthie abgedünsteten Wassers sammlete, nahm ich 4 Loth rein gepulvert, und vertheilte es in zwey Gläser, goß destillirtes Wasser darauf, und ließ es etliche Tage stehen, rührte es verschiedene mal auf, und goß das helle Wasser sorgfältig ab, brachte das Wasser auf ein Filtrum, das ich vorher genau abgewogen und nachdem es getrocknet wurde, fand ich einen unbedeutenden Abgang des Gewichts,

die Reagentia wirkten auf das Wasser nichts mehreres, als sie sonst auf das destillirte Wasser wirkten, ich ließ das Wasser in dem einen Glas in einer gläsernen Schaalē gēlinde abdünsten, bis zur Tröckne, der Rückstand von ohngefähr 4 Gragen zeigte an Geschmack weder etwas salzigtes noch eisenartiges, war also bloßer Extractio-Stoff.

D r i t t e r V e r s u c h .

Zwey Loth Badstein wurden mit rectificirtem Weingeist übergossen, ließ es etliche Tage unter öfterm Aufrühren stehen, der Weingeist war ungefärbt, ich goß den Weingeist ab, und brachte es auf ein Filtrum, nachdem der Rückstand getrocknet, fand, wie
bey

Bei dem wässerichten Aufguß einen unbedeutenden Abgang, den Weingeist ließ ich in einer Retorte mit Vorklage bey einem gelinden Lampenfeuer bis auf ein Loth ohngefähr abdünsten, that das Fluidum in ein reines weißes Gläselein, und ließ es bey 8 Tagen an einem kalten Ort stehen, in welcher Zeit ich nicht die geringste Spur von Crystallisation bemerken konnte, der wenige Weingeist war etwas Strohgelb tingiret, ich ließ den Weingeist in einer gläsernen Schaalē bis zur Tröckne abdünsten. Das Residuum war dem Geruch und Geschmack nach Extractio Stoff, nur etwas weniger, als bey dem wässerichten Aufguß.

 Vierter Versuch.

Zwei Loth Badstein von dem zartgepulverten, thate ich in eine gläserne Schale, befeuchtete ihn mit destillirtem Wasser von Zeit zu Zeit, und stellte es ein paar Monat der Luft und Sonnenschein bloß, um die Eisentheile ihres brennbaren (Phlogiston) zu berauben, bis ich vermuthen konnte, daß die Essigsäure keine Wirkung auf die Eisentheile mehr haben könnte, hernach thate es in eine gläserne Phiolen, und goß destillirte starke Essigsäure darauf, die mit starkem Brausen auf die Erde wirkte. Nachdem alles abgegossen, und die Erde mit destillirtem Wasser wohl ausgesüßt ware, woge der Rückstand, nachdem er wohl getrocknet ware, 2 Quintl.

17 Gran,

17 Gran, so daß von der Essigsäure 5 Atl.
43 Gran Kalk: Erde aufgelöst worden.

Fünfter Versuch.

Auf den braunröthlichen Rückstand goß ich reine Salzsäure, die mit gelindem Brausen darauf wirkte, ich stellte das Glas in ein Sandbad, gab gelinde Feuer, bis die Auflösung zum Kochen kam, und unterhielt es eine halbe Stunde; — Nachdem es wieder erkaltet, — das klare abgegossen, und der Rückstand mit Wasser ausgesüßt worden, wog er, nachdem er getrocknet war 53 Gran, sahe weiß glänzend aus, welches nach seinem Aussehen glasartiger Selenit ware.

Sechster

Sechster Versuch.

Die nach dem vierten Versuch in Essig aufgelöste Kalk-Erde, schlug ich mit reinem in Wasser aufgelöstem Weinstein Salz nieder, nachdem sie mit Wasser wohl ausgesüßt, und wohl getrocknet worden, wog sie noch 5 Qtl. 36 Gran, die nach allem ihrem Aussehen eine schöne reine Kalk-Erde war.

Siebenter Versuch.

Um zu wissen, ob der Kalk-Erde nicht etwas Magnesia beygemischt seye, nahm ich verdünnte Vitriolsäure, und goß sie nach und nach auf die Kalk-Erden, es entstand ein merk-

merkliches Brausen, aber so wie sich die Kalkerde aufzulösen scheint, schlug sie sich sogleich als Selenit oder Gypserden zu Boden; ich ließ es etliche Stunden stehen, goß es auf ein Filtrum, tropfte nach und nach in Wasser aufgelöstes Weinstein Salz darein, es entstand ein merkliches Brausen, zeigte sich aber nicht den geringsten Niederschlag: also ein Beweis daß die in Essig aufgelöste Erden einzig Kalkerden war.

Achter Versuch.

Die nach dem 5ten Versuch in der Salzsäure aufgelöste Eisenerden, verdünnte ich mit destillirtem Wasser, nahm eine frisch

bereitete Blut-Lauge, goß sie nach und nach in die Auflösung; wo sich die Eisenerden als ein zierlich schönes Berlinerblau niederschlug, nach dem sie wohl ausgelaugert, und getrocknet war, wog sie 1 Otl. 24 Gran.

R e s u l t a t.

Das Waldstatter Bad besitzt keine fixe Luft, keine Mittelsalze, die Eisenerden ist nicht in Vitriolsäure aufgelöst. 2 Loth Badstein enthalten nach seiner Zerlegung 5 Otl. 43 Gran reine Kalkerden, Eisenerden 1 Otl. 24 Gran, und Glasartigen Selenit 53 Gran.

Etwas

Etwas von dem allgemeinen Nutzen des Badens.

Es gehört weder zu meinem Plan, noch zu meinem Zweck bey dieser Schrift in die Geschichte des Alterthums von dem großen Nutzen der Bäder einzutreten, nur sey es mir erlaubt einen kurzen Wink, von dem allgemeinen Nutzen der Bäder zu geben. Wenn wir die Geschichte der Alterthümer durchgehen, so finden wir bey den ältesten Völkern, den häufigen Gebrauch der Bäder, wo noch keine Kenntnisse, keine Arzneykunst vorhanden war, bot die Natur dem Menschen, durch Instinct geleitet, das Wasser als ein Hülfsmittel dar, die Kräfte seines Körpers zu erhalten, zu stärken, und die verlorenen wieder herzustellen; verbunden mit

B 2

einer

einer einfachen Lebensart, erreichten sie ohne weitere Beyhülfe meistens das höchste Alter. Die alten Egyptier errichteten schon öffentliche und privat Gebäude zum Gebrauch des Badens, diesen ahmten es die Griechen nach, und wer weiß nicht die große Verschwendung von Kostbarkeiten, die die Römer bey Errichtung ihrer Badhäuser machten? wovon wir auch noch Spuren von den Ueberbleibseln in der Schweiz an verschiedenen Orten angetroffen, aber so wie manches Gute und Nützliche durch Mißbrauch und schlechte Anwendung, durch veränderte Lebensart und Sitten, seinen eigenthümlichen Werth verlieren kann, so gienge es auch den Bädern, mit der überhandgenommenen weichlichen Lebensart und Verdorbenheit der Sitten,

ent-

entstandnen Krankheiten und verschiedene Gebrechen des Körpers die man vorher nicht kannte, und so waren diese Hülfsmittel nicht mehr zulänglich, solche Leiden zu heilen. Gesunde, welche die Bäder als Bewahrungsmittel zum reinigen und stärken ihrer Körper gebrauchten, wodurch viele Krankheiten die von gesteckter und unterdrückter Ausdünstung entstehen, verhütet wurden; verloren, und besonders bey den heutigen Zeiten den Gesichtspunkt, die so nöthige, wohlthuende, und erquickende Reinigung des Körpers, und ein ordentliches Verhalten im Genuß der Speisen und des Getränks ist wohl bey den wenigsten die Absicht der Besuchung der Bäder; vielmehr ist es bey gar vielen zur unglücklichen Mode worden, die öffentlichen

Bäder als Gelegenheitsörter zu besuchen, um den ganzen Hang ihrer unseligen Leidenschaften befriedigen zu können: Ihre vom Tanzen, Wein, und Wollust erhitzten Körper, setzen sie mit vollem Wanst in ein stark erwärmtes Bad, und wenn sie glauben ihr Appetit sey auffer dem Bad noch nicht genug befriediget, so ersetzen sie selbigen noch in wählenden Gebrauch des Bads, ich erstaunte öfters, wenn ich die wollüstigen Epicurer in der dampfenden Brühe sitzend, mit Heißhunger allerley Speis und Getränk verzehren sehe. Was die Folgen auf solche Schwelgerey seyn werden, werde ich wohl nicht nöthig haben, zu sagen, denn die Erfahrung lehrt, daß mancher der gesund ins Bad reiste, durch die unordentliche Lebens-

art, die er da führte, den Keim zu gefährlichen Krankheiten mit sich nach Hause trug; dieser Wink sey also genug über den allgemeinen Gebrauch der Bäder, besonders vor Gesunde, die entweder das Bad nur zum Vergnügen oder als Reinigungsmittel vor ihre Körper gebrauchen wollen.

Welche Kranke Nutzen von dem Gebrauch des Waldstatter Bads zu erwarten haben.

Nach den Bestandtheilen, so das Waldstatter Bad besitzt, und als ein warmes Bad, können eigentliche und vorzüglichere Wirkungen erwartet werden, in einigen Hauptkrankheiten, z. E. in der Krätze, im scor-

butischen Friesel, in Krankheiten, die von zurückgetretener Ausdünnung entstanden, und die scharfen Theile, welche durch die Haut hätten sollen ausgeführt werden, zurück, und nach den innerlichen Theilen des Körpers getrieben worden, und allerley Uebel, als Catarrhe, Krämpfe, Ruhr und andere mehr verursachen. Ein vortrefliches Hülfsmittel kann es auch seyn, bey verstopften Blutflüssen jeder Art, und verschiedenen anderen Krankheiten, die Frauenzimmer unterworfen sind, eben so kann es auch bey verschiedenen Verstopfungen des Stuhlgangs, des Harnens in der Bicht, Rheumatismen und Podagra in Lähmungen der Glieder, die von Schlagflüssen entstanden, in Wechselfiebern nachdem die ersten Wege gereiniget worden,

über

überhaupt aber in allen Krankheiten, die entweder von zu stark gespannten, oder durch allerley Schärfe gereizten Fasern und Nerven ihren Ursprung haben, auch in alten und offenen Geschwüren kann es zur Reinigung, und Heilung Nutzen haben.

Von dem Gebrauch des Bads.

Die Wirkung des Bads hängt von dem Temperament eines jeden Menschen besonders ab, es ist schwer zu bestimmen, wie heiß oder warm ein Bad seyn müsse, wenn es auf diesen oder jenen Körper die gehörige Wirkung machen solle, die Wärme oder Kälte des Bads wirkt relativ auf die

B

Tem-

Temperatur des Körpers, ein warmes Bad kann relativ kalt seyn, wenn der Körper der sich baden will, sehr heiß ist: und eben so kann ein kaltes Bad relativ warm seyn, wenn der Körper sehr kalt und erfroren ist, welches man aus der Wirkung, die es auf erstarrte und erfrorene Körper hervorbringt, sieht, denn solche Körper wären unwiederbringlich verloren, und würden zerstört werden, wenn man sie in heiße Bäder bringen wollte. Schon Hippocrates bemerkte, daß ein warmes Bad Stärke, wenn die natürliche Wärme des Körpers größer ist, als die Wärme des Bads: solche Subtilitäten lassen sich freylich nicht ganz auf die Kranken anwenden, wenigstens kann man daraus, so viel herleiten, daß man das Bad mehr und weniger

niger warm machen müsse, je nachdem man verschiedene Absicht hat, den Schleim des Bluts und die zähen Säfte mehr zu zertheilen und aufzulösen, die Gefäße zu öffnen, die Schweiß- und Absonderungen stärker zu machen, den Körper auszutrocknen, die festen gespannten Theile weicher und schlapper zu machen, oder sie zu stärken, je mägerer ein Körper ist, und je steifere Fasern er hat, desto laulichter muß vor solche Körper das Bad seyn. Um aber eine allgemeine Regel zu geben, muß sich Niemand erlauben, in ein Bad zu sitzen, dessen Hitze den 94 Grad nach dem Farenheitischen Thermometer übersteigt, welcher Grad als die natürliche Wärme des Bluts bey einem Menschen bestimmt wird, für die meisten Naturen ist der schicklichste

lichste Grad der Wärme zwischen 60 und 65 Grad nach dem Fahrenheit'schen Thermometer, oder zwischen dem 26 und 30 Grad nach dem Reaumur'schen.

Man weiß überhaupt, daß ein warmes Bad stärker und angreifender auf die flüssigen und festen Theile des Körpers wirkt, und daher auch mehr schwächen kann als ein kaltes Bad, bey den warmen Bädern dringen die festen Bestandtheile mit dem Wasser durch die geöffneten Schweißlöcher stärker in das Blut, daher der Mißbrauch von den warmen Bädern gefährlichere Folgen haben kann, als der Mißbrauch von kalten Bädern. Wenn also Kranke, deren Eingeweide sehr verhärtet, oder wohl gar

zerrissen

zerrissen sind, wo das Geblüt oder andere Fruchtigkeiten stark ausgetreten, wie bey den Wasser-Geschwülsten geschehen kann, wo die lymphatischen Gefäße schon zerrissen sind. Wenn offenbare Geschwüre in der Lungen, Leber, Milz, vorhanden, die schon so überhand genommen hätten, daß sie den Körper durch Schweiß und abzehrende Fieber allzu stark entkräftet hätten, solche Kranke sollen sich sorgfältig hüten, vor dem Gebrauch der warmen Bäder, weil sie da ihren schnellen Tod finden würden.

Es kann auch öfters ein schlummernder Feind durch den Gebrauch der warmen Bäder aufgeweckt werden, wenn also Kranken in währendem Gebrauch des Bads,

Blut:

Blutstürzungen, Husten mit blutigem Auswurf, zu starkem Abgang des Monats oder goldnen Ueberfluß verspüren sollten, die müssen gleich aufhören zu baden, und wenden sich an einen geschickten Arzt. Bey den eigentlichen Anfällen der Gicht und Podagra, wäre das Bad, im Anfang höchst schädlich, es könnten Entzündungen der Eingeweiden, Absetzungen des Kranken Stoffs, auf diesen oder jenen Theil des Körpers, woraus Lähmungen oder ein schneller Tod entstehen könnten; solche Kranken wenden sich vorher an einen geschickten Arzt, welcher die Krankheitsmaterie sucht aus dem Körper zu schaffen, erst dann auffer dem Paroxysmus ist das Bad ein unschätzbares Hülfsmittel in Gliederschmerzen.

Es ereignet sich öfters bey dem Gebrauch des Bads, Brechen und Durchfälle, welche mehrentheils von Ueberladung des Magens oder Verkältung herrühren, dieses kann durch Warmhaltung des Leibs und mäßigen Genuß der Speisen leicht vertrieben werden, und muß man sich in der Cur nicht stöhren lassen, sollten aber diese Anfälle anhalten, so muß man gelind abführende und Magen stärkende Mittel gebrauchen.

Stellt sich bey dem Baden Mangel des Schlaß ein, welches meistens von zu warmen Baden herrührt, welches das Blut in starke Wallung bringt, so muß man suchen die starke Wallung des Geblüts, durch niederschlagende Mittel, Fußbäder; und wenn

starke Vollblütigkeit vorhanden, durch eine Aderlaß zu besänftigen, es kann auch der Mangel des Schlafes, von dem, nach dem Kopf stark treibendes Blut entstehen. Wenn starke Verstopfungen des Unterleibes vorhanden, so sucht man sich durch Laxiermittel oder Clystier zu helfen; in beyden Fällen meidet man alle hitzige Getränke, und stark gewürzte Speisen, und sucht sich durch gute Bewegung zu ermüden, vor eigentlichen schlafmachenden Mitteln hüte man sich sorgfältig.

Viele verspüren hingegen eine gar zu große Neigung zum Schlaf, daran kann entweder auch ein Ueberfluß des Bluts schuld seyn, welcher die Gefäße des Gehirns beschwert und drückt. Da hilft meistens eine Aderlaß, oder die Schlaftrigkeit kann vor

der

der Mattigkeit des Körpers entspringen, die das angreifende Bad bey Schwächlichen verursachen kann. Diese müssen durch gelinde Bewegung suchen, sich wachend zu erhalten, oder das Baden auf etliche Tage ganz aussetzen, man hüte sich sorgfältig, niemals im Bad zu schlaffen, weil man sich dadurch Ohnmachten, Schlagflüsse und andere Zufälle, die durch den unordentlichen umgehenden Umlauf des Geblüts entstehen, zuziehen könnte, um die Neigung zum Schlaf in dem Bad zu verhüten, suche man solche durch ein Niechwasser zu vertreiben.

Schwangere und solche Personen, welche mit Nabel- und andern Brüchen behaftet sind, müssen den Leib, und besonders

den

den Schaden wohl verbinden, weil sonst besonders bey dem letzten leicht eine Colic entstehen kann. Es klagen sich viele Personen über einen krampfartigen Schmerz des Magens, in wählender Zeit so sie im Bad sitzen, wo öfters Uebelkeiten, Beängstigungen, Ohnmachten und Mattigkeiten entstehen, dieses leiden meistens schwächliche, zärtliche, und mit empfindsamen Nerven begabte Personen. Es kann aber auch der Fall bey robusten Personen seyn, daß sie einen solchen krampfartigen Schmerz des Magens empfinden, wenn sie ganz nüchtern ins Bad gehen, in solchen Fällen thun diese Personen wohl, wenn sie vor dem Bade

gehen,

gehen, eine kräftige Suppe, Caffee, oder Chocolade genießen; der krampfartige Schmerz des Magens kann auch verhütet werden, wann sie eine Serviette etlichemal zusammengelegt, mit einer breiten Binde über den Magen gelegt, und um den Leib befestiget wird, im Bade behalten.

Der Bad-Ausschlag ist eine gewöhnliche Folge des Badens, es ist eine Abschälung der äusseren Haut, und rührt von der Schärfe her, die durch die geöffneten Schweißlöcher aus dem Blut kommt, und sich auf die Haut absetzt. Diese Schärfe ist von verschiedener Art, es zeigt sich auch nicht einerley Ausschlag, er ist seiner Beschaffenheit nach sehr

verschieden, bey vielen siehet es aus wie der rothe Friesel, bey andern wie die Krätze. Bey einigen wie Flöhbisse, oder Muckensstiche, viele sehen aus als wenn sie mit Nesseln gepeitscht worden. Dieser Ausschlag kommt entweder bald im Anfang; gegen die Mitte, oder zu Ende der Bad-Cur, der Ausschlag zeigt sich am meisten um den Hals, auf der Brust, im Kreuze, an den dicken Beinen und Oberarm, bey den meisten bleibt der Ausschlag trocken, bey einigen nässet er; wegen dem heftigen Brennen, Beißen und Jucken auf der Haut, ist er sehr schmerzhaft und beschwerlich. Er dauert 8 bis 14 Tage, und noch länger, endlich fängt die Haut an sich

zu schuppen, und fällt wie Kleien ab, die Patienten finden in dem Bad, die größte Erleichterung, denn so lange sie in selbigen sitzen, fühlen sie wenig, dieser Ausschlag ist bey Kranken, welche viele Schärfe besitzen, die beste und kräftigste Wirkung des Bads, weil dadurch viel Unreinigkeit aus dem Körper geschafft wird. Aber eben deswegen ist es keine Folge, daß jeder Mensch solchen Ausschlag bekommen müsse, denn er hängt von mehr und minderer Schärfe ab, die einer hat. Denn es giebt viele, wo der Ausschlag ganz wegbleibt, oder unmerklich ist; und sie können doch gesund werden, und eine gute Cur machen.

Wenn der Ausschlag schon die ersten 8 Tage gekommen, sich aber bald wieder verliert, so ist es kein Zeichen, daß man genug gebadet habe; denn wenn gleich einige Schärfe, die in dem Zellgewebe der Haut steckt, ausgeführt worden; so ist es noch kein Beweis daß aller anderer Krankheitsstoff gehoben sey.

Wann der Ausschlag nicht recht heraus wollte, und man ein beschwerliches Jucken in der Haut verspürte; so muß man der Natur, durch gelind schweißtreibende Mittel zu Hülfe kommen, in welchen Fällen ich die Kranken an einen geschickten Arzt weise, gelindes Reiben im Bad selbst kann den Ausschlag

beför-

befördern; während dem Ausschlag fährt man gleich mit dem Baden fort, sucht den Ausschlag ordentlich abzuwarten, und ihn auf keine Weise, weder durch Verkältung, oder durch Aussetzung des Badens selbst zu stören, weil es sehr gefährliche Folgen haben könnte: Man hat Beispiele, daß Kranken, die noch mit dem Ausschlag die Bäder verlassen haben, entweder beständig kränkeltten, oder die Schärfe setzte sich auf Theile des Körpers ab, woran sie lebenslänglich elend blieben, oder auch am Schlage gestorben sind. Bey dem Gebrauch der Bäder muß man hauptsächlich folgende Regeln beobachten.

Ehe

Ehe man mit baden anfängt, muß man vorher purgieren, und wenn Vollblütigkeit vorhanden, zur Ader lassen.

Des Morgens, ehe man ins Bad geht, sollte man die Leibesöffnung vorher abwarten, sind Kranken hartleibig, so nehmen sie Abends bey Schlafengehen Obstruktionspilsen, oder Morgens früh ein Clystir um den Stuhlgang zu befördern.

Das Bad muß anfänglich temperirt, lau, und so nach und nach warm, niemals heiß seyn; denn im letztern Fall würde es das Blut in stärkere Wallung bringen, die Blutgefäße ausdehnen, und sie schlapp machen, wodurch der Antrieb des Bluts im-

mer größere Gewalt bekommt; und daher entzündliche Stockungen entstehen könnten, wenn nach vollendetem Bad die Gefäße sich zusammenziehen, auch sind meistens die Folgen von zu heißem Baden, Kopfweh, Zahnweh, Mangel des Schlags, Nasenbluten, Blutstürzungen, starker Abgang der monatlichen Reinigung und gülden Aderfluß. &c.

Man macht den Anfang des Badens mit einer halben bis ganzen Stund, eine halbe bis ganze Stund Vormittag und so viel Nachmittag, und so steigt man nach und nach; über zwey, höchstens drey Stund muß man aber nicht steigen, weil man sonst entkräftet und ohnmächtig werden könnte,

überhaupt muß man sich nach den verschiedenen Kräften des Körpers richten, so daß, wenn man verspürt, daß man schwach wird, sich alsobald aus dem Bad bringen läßt, es kann aber auch geschehen, daß schwache Personen, wenn sie gleich eine kurze Zeit im Bad geessen, ohnmächtig werden, diese muß man, entweder gleich aus dem Bad bringen, sie ins Bett legen, und durch herzstärkende Mittel suchen zu erquickern, oder man kann den Versuch machen, ob sie noch in dem Bad sitzend, sich durch ein Löffel voll Zimmetwasser oder ein herzstärkendes Mittel erholen können.

Die Länge der Bad-Cur, läßt sich im allgemeinen nicht bestimmen, man rechnet

sonsten

sonsten zu einer völligen Bad-Cur 70. 80. 100 und mehr Stunden, man muß hier überhaupt auf die Lebenskräfte, Krankheit und Beschaffenheit des Kranken Rücksicht nehmen, als auf allgemeine Regeln, die viele Ausnahme haben können; so ist es auch nicht allemal ein sicheres Zeichen, daß man genug gebadet habe, wann der Ausschlag gehörig zum Vorschein kommt, vielmehr siehet man auf die Krankheit, weil dieselbe bald eine kürzere, bald eine längere Zeit erfordert.

Im Bad, muß man sich vor kühler Luft, insonderheit vor Durchzug der Luft wohl in Acht nehmen, das gleiche beobachte

E 2

man,

man, wenn man das Bad verläßt; man befördert, wenn man aus dem Bad gehet, das Ankleiden, so geschwind als möglich ist; ziehet trockne und etwas erwärmte Wäsche an; eilet in das Bett, und erwartet da, eine halbe, bis ganze Stunde, die Ausdünstung ab.

Das Baden, gleich nach dem Mittag- und Abendessen, ist schädlich, man muß warten, bis die Verdauung meistens vollendet ist. Auch im Bad muß man weder Essen noch Trinken, weder Schlafen noch viel reden, in der letzten Woche der Curzeit, nimmt man mit den Badstunden täglich ab.

Bey dem Baden kann man sich auch mit bestem Nutzen des Reibens der Glieder bedienen, besonders thut es gut, in gelähmten, steifen, oder contracten, aufgedunsenen und geschwunden Gliedern; man reibt solche Glieder, vor, auch in dem Bad mit einem Stück wollenen Zeug, ganz sachte, wodurch die Zertheilung der stockenden Säfte in denselbigen befördert wird.

Von der Diät bey dem Gebrauch des Bads.

Jede Arzney, jedes Hülfsmittel, werde es von aussen, oder innen auf den Körper angewandt, erfordert eine Lebensordnung, die

der Wirkung eines solchen Hülfsmittel nicht entgegen wirkt, sie schwächen, oder ganz hindern kann; eben solche gilt auch von dem Gebrauch der Bäder; Mancher hat bey dem Gebrauch des Bads ein unordentliches Leben geführt; wo er sich allerley vermehrte Beschwerden zugezogen, wo er sonst bey einem ordentlichen Verhalten gute Wirkung und Hülfse von dem Bad hätte erwarten können. Besondere Vorschriften aber einem jeden zu geben wäre sehr schwer, so wie es auch schädlich seyn könnte, wenn man alle und jede an die gleiche Ordnung binden wollte.

Viele sind an eine Lebensart gewöhnt, bey der ihr Körper stark und gesund bleibt,

wo hingegen andere sich verschiedene Krankheiten zuziehen würden; ich werde also hier nur einige allgemeine Regeln bemerken, und es dann jedem selbst überlassen, vernünftigen Gebrauch davon zu machen.

Der Gebrauch des Bads erweckt den meisten Menschen, größere Eßlust, welche niemals ganz zu befriedigen ist; denn durch die angreifende Wirkung des Bads, werden die Verdauungskräfte mehr geschwächt, und würden neue Anhäufungen von Unreinigkeiten in den ersten Wegen entstehen, die verschiedene Beschwerden verursachen würden. Ohne mich in weitläufige Beschreibung der vielen hart zu verdäuenden Speisen, oder

in ängstliche Auswahl der leicht zu verdauenden einzulassen; rechne ich unter die ersten, die in den Bädern sonst am meisten gebräuchlich sind, das häufige Backwerk von allerley Kuchen, diese können meines Bedünkens, wohl mit einem Stück wohlgebakenen Brods, das man im Appenzellerland so vorzüglich gut antrifft, vertauscht werden; bey den Mahlzeiten alles harte, fette, und besonders geräucherte Fleisch, Käse, Butter u. vermeiden, und sich mit jungen, frischen Rind- oder Kalbfleisch, besonders gebratenen Flügelwerk, Fischen mit Auswahl: z. B. Forellen begnügen; wer sich des Weins gewohnt ist, der trinke über die Mahlzeit be-

scheiden,

scheiden, einen alten Rheinthalers-Wein, auch Milch-Speisen, wenn sie mäßig gebraucht werden, nur kein festes Backwerk, kann ohne Schaden genossen werden: welches die Lieblings Speisen so vieler Frauenzimmer sind. Vorzüglich aber würde ich jedem Badgast empfehlen, keine starke Abendmahlzeiten zu halten, weil dadurch der Schlaf gerne zerstört, die Nachtruhe verdorben, und die so nöthige Erquickung des Schlafs, welcher zur Stärkung des Körpers so vieles be trägt, hintertreiben und verhindert wird. Zwischen der Badzeit, bringe man seine Zeit durch angenehme, und nicht zu sehr ermüdende Zerstreuung zu, erlaubt es die Wit-

Es

terung

terung, so geben man sich Bewegung durch Spazierengehen, welches den Körper stärkt, die Säfte verdünnt, und den Lauf des Geblüts frey und leicht macht.

Endlich soll ich, noch ein Wort von heftigen Gemüths - Affekten sagen, die so vielen und wichtigen Einfluß auf unsern Körper haben; die so vieles zur Erhaltung oder zur Zersthörung ihrer Gesundheit und Lebens beitragen; ich weiß wohl, daß Temperament, körperliche Leiden, sehr viele erwecken, die uns gleichsam zur Natur geworden; können wir solche verhüten? können wir sie ausweichen? Da sie uns so

natür-

natürlich sind, und so leicht durch körperliche Leiden können erweckt werden! Nur der Weise, der Tugendhafte, wird Herr über seine Leidenschaften seyn; wird seine Affecten bezwingen können; Nur der, der den großen Werth seiner Bestimmung kennt, wird mit Ruhe, Stille, und Heiterkeit der Seelen seine Leiden tragen; wird jedes Hülfsmittel dankbar aus der Hand des Schöpfers annehmen, und sich zur heiligen Pflicht machen, jede zerstörende Gegenwirkung zu verhüten. Wer Gefühl und Empfänglichkeit für diese große Wahrheit hat, der prüfe sie.

E N D E

